

بحث مدیریت زنجیره تأمین از مهمترین بحث‌های حاضر در سازمان‌ها می‌باشد. اما وجود مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان‌ها را تشویق به استفاده از مدیریت زنجیره تأمین پایدار هدایت نموده است. چون که زنجیره تأمین پایدار عبارت است از بهبود عملکرد طولانی مدت زنجیره تأمین جهت رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در زنجیره تأمین سنتی می‌باشد. با توجه به اینکه زنجیره‌های تأمین در سال‌های اخیر به سرعت رشد یافته‌اند و تنها توجه نمودن بر عملکرد اقتصادی برای بهینه سازی هزینه‌ها نمی‌تواند سبب توسعه پایدار در زنجیره تأمین شود لذا تاثیر فعالیتهای گوناگون درگیر در زنجیره تأمین بر زندگی اجتماعی و مسایل زیست محیطی که منجر به توسعه پایدار می‌گردد را نیز باید در نظر گرفت. در این تحقیق هدف ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. به اینصورت که ابتدا با استفاده از مطالعات قبلی در این حوزه به شناسایی متغیرهای مهم انتخاب تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین پایدار با توجه به سنجش‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ می‌پردازیم. بعد از آن با توجه به مصاحبه با خبرگان این حوزه شاخص‌ها را کاهش دادیم. در نهایت با استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به رتبه بندی تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین پایدار شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران به‌عنوان جامعه آماری مورد مطالعه پرداختیم.

کلید واژه:

مدیریت زنجیره تأمین، پایداری، تحلیل پوششی داده‌ها، شرکت آب و فاضلاب

رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان در زنجیره
تأمین پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل
پوششی داده‌ها
(مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب
منطقه شش شهر تهران)

محمد کاظم عقا

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه
آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، دانشکده
فنی مهندسی، تهران، ایران.

علی نعیمی صدیق (نویسنده مسئول)

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری
اطلاعات ایران (ایراندک)

Naimi@irandoc.ac.ir

مقدمه

معنی پایداری اینگونه تعریف شده است که یعنی انسان نیاز به درآمد حاصل از سرمایه‌های طبیعت دارد و نه سرمایه‌های خود، لذا برای کسب پایداری همواره شرکت‌ها در تلاش هستند تا نسبت به تولید محصولات که آسیب‌های محیطی و اجتماعی ندارند را تولید نمایند. منشا مدیریت زنجیره تأمین پایدار همان پایداری آن می‌باشد؛ در واقع پایداری در زنجیره تأمین به معنی جهت دادن زنجیره تأمین به سوی جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می‌باشد، همچنین حل نمودن معضلات و مشکلات مربوط به این جنبه‌ها در زنجیره تأمین سنتی را نیز مدیریت می‌کند. بیشترین تعریف پذیرفته‌شده برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار، فرآیند مدیریت زنجیره تأمین با مد نظر قرار دادن مسائل محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای افزایش هدف‌های اقتصادی بلند مدت شرکت‌ها و زنجیره تأمین آنها می‌باشد (ال-اوده و اسمالوود، ۲۰۱۲). کلیر بریندلی و لین اوکسبرو (۲۰۱۳) در مقاله خود با عنوان "هماهنگ کردن زنجیره تأمین پایدار با نیازهای بازاریابی سبز: مطالعه موردی" چالش‌هایی را مورد تحقیق قرار می‌دهند که سازمان‌ها هنگام هماهنگ نمودن الزامات تدارکات پایدار و نیازهای بازار با آن روبرو می‌باشند و تغییرات در روش‌های مدیریت زنجیره تأمین مورد بررسی قرار می‌گیرد. آزادی و همکاران (۲۰۱۵) در مقاله با عنوان "یک مدل DEA فازی جدید به منظور ارزیابی بهره‌وری و اثربخشی تأمین‌کنندگان در زمینه مدیریت زنجیره تأمین پایدار" یک مدل یکپارچه‌ی جدید فازی برای انتخاب

تأمین‌کننده‌ی پایدار را مد نظر قرار می‌دهند. این مطالعه به منظور انتخاب بهترین تأمین‌کننده‌ی پایدار شرکت شیمیایی آذر رزین در استان قزوین ارایه شده است و معیارهای مورد بررسی آن شامل هزینه کلی حمل و نقل، قیمت و تعداد محموله در هر ماه می‌باشد. چون می‌سوزد و همکاران (۲۰۱۵) در مقاله خود با عنوان "بهبود مدیریت زنجیره تأمین پایدار با استفاده از رویکرد دیماتل - خاکستری

سلسله مراتبی جدید" بر توسعه ساختار سلسله مراتب SSCM در مرحله اولیه و یک رویکرد جدید با بهره گیری از روش خاکستری و دیماثل برای حل اطلاعات ناقص و ساختار سلسله مراتبی در جهت بدست آوردن رابطه بین معیار های اصلی و عرضه کننده خاص متمرکز می باشد. در این مطالعه دو نوع داده یعنی اطلاعات کیفی و کمی را در نظر می گیرد. برون و همکارانش (۲۰۱۵) تحقیقی را در زمینه طراحی و برنامه ریزی اقتصادی، محیطی و اجتماعی در زنجیره تامین پایدار شرکت تولید و توزیع باطری در پرتغال انجام داده اند. در این پژوهش یک مدل ریاضی چند هدفه برای طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین جهت یکپارچه نمودن بعد های پایداری که شامل ابعاد اقتصادی، محیطی و اجتماعی می باشد، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که مدل در سه بعد پایداری زنجیره تامین بهبود یافته است و بینش های مهم مدیریتی را پیشنهاد می نماید. کوارشی و همکاران (۲۰۱۶) تحقیقی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداری در زنجیره تامین با بررسی مقالات اخلاق کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین انجام داده اند. در این تحقیق با بررسی ۱۹۵ مقاله از سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ انجام شده است و نتایج دلالت بر آن دارد که تنها موردی که در مدیریت زنجیره تامین مطرح شد و در اخلاق کسب و کار نبود، لجستیک معکوس بود. بارداج (۲۰۱۶) تحقیقی را در زمینه نقش خط مشی سبز بر مدیریت زنجیره تامین پایدار با یک مدل اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنایع هندی انجام داده اند. در این تحقیق با بررسی ۱۰۰۰ شرکت هندی در راستای آزمون ۲ فرضیه انجام گردید و نتایج دلالت بر آن دارد که خط مشی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز منجر به پایداری می شوند. صائب بهرام و همکاران (۱۳۹۴) در مقاله خود با عنوان "استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی در انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین پایدار" سه معیار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای ۴ تأمین کننده (A,B,C,D) مورد بررسی قرار داده اند. که شرکت A نسبت به سایر تامین کنندگان امتیاز بیشتری کسب کرده اما در معیارهای توانایی مالی و مدیریت زنجیره تامین سبز امتیاز پایینی را نسبت به سایر تامین کنندگان به دست آورده است این تأمین کننده با بهبود امتیازها این معیارها به دلیل برتری در سایر معیارها می تواند بخش زیادی از سفارشات را به خود اختصاص دهد. مهسا مصطفی زاده و عزیزاله جعفری (۱۳۹۴) در مقاله خود با عنوان "ارایه مدل ریاضی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار با در نظر گرفتن مدیریت موجودی" مدلی را جهت طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار به دست آورده اند. یکی از هدف های مدیریت زنجیره تامین پایدار حداقل نمودن میزان کل آلوده کننده های منتشر شده تحت تاثیر نوع وسیله نقلیه استفاده شده در شبکه است. هدف با برقرار نمودن محدودیت در میزان تولید گاز دی اکسید کربن منتشر شده در کل شبکه ارضا می شود و همچنین با در نظر گرفتن مدیریت موجودی در مدل زنجیره تامین پایدار به جهت محاسبه دقیقتر و مناسبتر گاز CO2 منتشر شده در شبکه می پردازد. کریمی و همکاران (۱۳۹۴) تحقیقی را در جهت بهینه نمودن و برنامه ریزی چند هدفه در زنجیره تامین سبز انجام داده اند. در این پژوهش یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط با دو تابع هدف بیشترین سود و کمترین میزان انتشار گاز دی اکسید کربن ارائه نمودند. این مدل کمک می کند تا برای یک شبکه حمل بار موجود برای یک صنعت بهترین وسیله های حمل را بتوان انتخاب نمود تا علاوه بر افزایش سود، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز حداقل گردد.

با توجه به بررسی های صورت گرفته بر روی تاریخچه، مشخص شد که بیشترین مدل های موجود در زمینه پایداری، سه بعد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به عنوان ابعاد اصلی پایداری می باشند. در این مقاله سنجه های هر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را لحاظ و با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها تأمین کنندگان کار را شناسایی نموده و رتبه بندی انجام شده است.

۱. بیان مسأله

زنجیره تامین پایدار بسیار شبیه به زنجیره تامین معمولی می باشد، با این تفاوت که فعالیت های لجستیکی معکوس، بازیافت، باز استفاده، باز تولید در زنجیره تامین معمولی قرار داده شده است. زنجیره تامین و پایداری دو مفهوم متفاوت ولی بسیار نزدیک و ترکیب شده می باشند. در جدول ۱ تفاوت های کلیدی میان زنجیره تامین پایدار و زنجیره تامین سنتی آورده شده است (حسین، ۲۰۱۱).

جدول ۱: تفاوت کلیدی میان زنجیره تامین پایدار و زنجیره تامین سنتی (حسین، ۲۰۱۱)

زنجیره تامین سنتی	زنجیره تامین پایدار
تمرکز تنها بر روی عرضه کالا از تامین کننده تا مشتری نهایی	مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در طول زنجیره تامین در نظر گرفته شده است.
جریان مواد و اطلاعات خطی هستند.	جریان مواد به منظور ترکیب سه شاخص فوق پیچیده اند.
در اینجا همکاری محدود وجود دارد.	در اینجا سطح بالایی از همکاری وجود دارد.
لجستیک معکوس جز مکمل فرآیند نیست.	لجستیک معکوس یکی از قسمت های مهم فرآیند زنجیره تامین است.

تحلیل پوششی داده‌ها، روش برنامه‌ریزی ریاضی غیرپارامتریک برای برآورد مرز تولید می‌باشد. یا به عبارتی مفهومی از محاسبه و ارزیابی سطوح کارایی را در داخل یک گروه از سازمان‌ها را نشان می‌دهد، که کارایی هر واحد در مقایسه با گروهی محاسبه می‌شود که دارای بالاترین عملکرد می‌باشند (مهرگان، ۱۳۸۳). با توجه به اهمیت اندازه‌گیری کارایی و جایگاه آن در ارزیابی عملکردی مربوط به سازمان‌ها و موسسات این موضوع از نظر محققین دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. در سال ۱۹۵۷ فارل با استفاده از روشی مانند اندازه‌گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه‌گیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود (Farrel, 1957). موردی که فارل برای اندازه‌گیری کارایی مدنظر قرار داده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه‌گیری "کارایی‌های فنی" و "تخصیصی" و "مشقت تابع تولید کارا" بود. فارل از مدل خود برای پیش‌بینی مقدار کارایی حوزه کشاورزی کشور ایالات متحده با مابقی کشورها استفاده کرد، ولی با توجه به اینکه این روش تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های مختلف را پوشش نمی‌داد روش موفق نبود. "چارنز"، "کوپر" و "رودرز" دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه نمودند که توانایی اندازه‌گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان "تحلیل پوششی داده‌ها" نام گرفت و اولین بار در رساله دکتری "ادوارد رودرز" و به راهنمایی "کوپر" تحت عنوان "ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ملی آمریکا" در سال ۱۹۷۶ در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ در مقاله‌ای تحت عنوان "اندازه‌گیری کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده" ارائه شد. با توجه به ارائه این مدل توسط "چارنز"، "کوپر" و "رودرز" (Chrnes et al., 1978) به مدل معروف شد، که از حروف اول نام سه فرد مذکور استفاده گردید. منظور از این مدل اندازه‌گرفتن کارایی و مقایسه نمودن کارایی نسبی واحدهای سازمانی که دارای چندین ورودی و خروجی شبیه به هم باشند، می‌باشد. با عنایت به لزوم بهره‌گیری سازمان‌ها از بهره‌وری با هدف استفاده از منابع در جهت نیل به اهداف سازمانی و با توجه به وضع قوانین متعدد بین‌المللی و تقاضای مشتریان در خصوص جنبه‌های زیست محیطی، شاهد یک هماهنگی و سازشی مطلوب بین هدف‌های مربوط به رشد اقتصادی و حفظ از محیط زیست ایجاد گردید که این امر سبب شد تا امروزه زنجیره تامین سبز به عنوان یک عامل استراتژیک جهت به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار معرفی شود. لذا ضمانت و استمرار توسعه پایدار در هر کشوری وابسته به حفظ نمودن و استفاده صحیح از منابع محدود و معمولاً غیر قابل جایگزین آنها می‌باشد، با توجه به این موضوع که زنجیره تامین شامل تمامی فعالیتهای مربوط به جریان تبدیل کالا تا لحظه تحویل به مصرف‌کننده نهایی را شامل می‌شود، از این رو تاثیر به‌سزایی بر محیط زیست می‌گذارد و معمولاً مدیران زنجیره تامین همواره در جهت تحویل به موقع کالا و خدمات و همچنین کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت تلاش چشمگیری دارند (طاهری، ۱۳۸۵). اثر فعالیت‌های گوناگون درگیر در زنجیره تامین بر زندگی اجتماعی و مسائل زیست محیطی که منجر به توسعه پایدار می‌شود را نیز باید مد نظر قرار داد، مفاهیم مدیریت زنجیره تامین سبز و مدیریت زنجیره تامین پایدار به منظور اهمیت نگرانی‌های اجتماعی و زیست محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه‌ریزی زنجیره تامین مشخص شد. (ماهنامه تخصصی لجستیک و زنجیره تامین پایدار، ۱۳۹۳).

در این مقاله هدف ارزیابی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. به اینصورت که ابتدا با استفاده از مطالعات قبلی در این حوزه به شناسایی متغیرهای مهم انتخاب تأمین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار با توجه به سنج‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ می‌پردازیم. بعد از آن با توجه به مصاحبه با خبرگان این حوزه شاخص‌ها را کاهش دادیم. در نهایت با استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار شرکت آب و فاضلاب به‌عنوان جامعه آماری مورد مطالعه پرداختیم. این مقاله از جهت هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی و ریاضی می‌باشد بطوریکه نخست انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین‌کننده زنجیره تامین پایدار توصیف می‌شود و سپس از میان مدل‌های موجود، با توجه به وضعیت زنجیره تامین شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران یک مدل ریاضی انتخاب گردید.

۲. روش اجرای تحقیق

تحقیق را می‌توان به‌عنوان تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پرورش دادن و تکمیل قوانین کلی، اصول یا نظریه‌هایی منتهی گردد و به پیش‌بینی یا شاید کنترل نهایی رویدادها منجر شود، تعریف کرد. هدف تحقیق پروراندن نظریه‌ها از طریق کشف اصول یا قاعده‌های کلی می‌باشد.

به‌طورکلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان به دو دسته - اهداف تحقیق و چگونگی گردآوری داده‌ها - طبقه‌بندی نمود. تحقیقات علمی بر اساس اهداف تحقیق، را می‌توان به سه دسته ذیل تقسیم کرد: (سرمد و دیگران، ۱۳۹۶):

تحقیق بنیادی: هدف اساسی و اصلی این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها، افزودن و توسعه به مجموعه دانش موجود در موضوعی خاص می‌باشند. تحقیقات بنیادی، بعد از بررسی نظریه‌ها، آن‌ها را تایید، تعدیل یا مردود می‌کند.

تحقیقات کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در زمینه‌ای خاص می‌باشد. لذا این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌ها و برطرف نمودن ضعف‌های بشر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحقیق و توسعه: فرآیندی که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده جهت انجام امور مذکور انجام می‌گردد. از طرف دیگر تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز (طرح تحقیق) می‌توان به دو دسته به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

- ۱- تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری ارتباط علت- معلولی بین دو یا چند متغیر از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌گردد.
- ۲- تحقیق توصیفی: این تحقیقات با هدف توصیف و شناخت بیشتر شرایط موجود یا پدیده‌های مورد مطالعه یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری قابل اجرا می‌باشد. تحقیقات توصیفی را می‌توان به دسته‌های پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی، موردی، عملی مقایسه‌ای تقسیم بندی نمود. (سرمد و دیگران، ۱۳۹۶)

هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در زمینه‌ای خاص می‌باشد. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت و مورد استفاده قرار می‌گیرد. (سرمد و دیگران، ۱۳۹۶).

این پژوهش از نظر ماهیت آن از نوع پژوهش‌های کاربردی است. همچنین روش پژوهش از نظر نوع مساله تحقیق توصیفی، مورد کاوی و پیمایشی است و از نظر جمع‌آوری داده‌ها مقطعی بوده، و نیز از نظر ماهیت کمی، همچنین برای جمع‌آوری مطالعات و پیشینه پژوهش از روش‌های کتابخانه‌ای استفاده شده است. این پژوهش به صورت مطالعه موردی در شرکت آبفای منطقه ۶ تهران انجام شده؛ جامعه آماری مورد نظر شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران در سال ۱۳۹۵ می‌باشد. روش نمونه‌گیری به شکل نظری است، زیرا بخشی از جامعه بر اساس قضاوت و داوری محقق و بر اساس تجربیات واحدهای درگیر و مرتبط گزینش شده است.

۳. شیوه جمع‌آوری اطلاعات

۱.۳. فرآیند استخراج و تبیین شاخص‌ها:

مراجعه به کتابخانه ها ، سایت ها و پایگاه‌های اطلاعاتی: ابتدا از طریق مطالعه مقالات و تحقیقات انجام گرفته در خصوص ارزیابی عملکرد و کارایی تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار، مدل های ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کننده شناسایی و شاخص‌های و پارامترهای مورد نیاز شناسایی گردید. مصاحبه: طی مصاحبه‌ای با کارشناسان و خبرگان شرکت آبفای منطقه ۶ شهر تهران (کارشناسان حوزه بهره‌برداری، مدیران تخصصی فنی و مهندسی و بهره‌برداری، اعضای کمیته ارزیابی کیفی و فنی شرکت، مدیران و کارشناسان بازرگانی)، معیارهای ارزیابی عملکرد تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار نهایی شد.

۱.۱.۳. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به معیارها:

از آنجایی که معیار های انتخابی همگی کمی بودند، لذا برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به معیارهای تامین کنندگان از بانک اطلاعاتی شرکت آبفای منطقه ۶ شهر شامل: اسناد تامین کنندگان لوله و اتصالات، بانک اطلاعاتی موجود در امور بازرگانی و قراردادهای شرکت، دفتر مدیریت مصرف آب و دفتر انرژی ، سامانه امداد و حوادث آب استفاده شد.

۴. روایی ۳ و پایایی ۴ پرسش‌نامه

روایی محتوا به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی دارد و تعیین آن بر اساس قضاوت ذهنی و فردی می‌باشد. دو نوع اعتبار محتوا وجود دارد: روایی صوری و روایی منطقی. گاهی اوقات روایی صوری، روایی ذهنی نیز نامیده می‌شود. هنگامی این روایی برقرار است که فردی آزمونی را بررسی نماید و نتیجه بگیرد که این آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می‌کند. فردی که این بررسی را انجام می‌دهد می‌تواند یک پاسخگو یا یک متخصص در خصوص موضوع مربوطه باشد. چنانچه افراد مختلف در زمینه اعتبار آزمون توافق نداشته باشند، اعتبار صوری مورد تردید قرار می‌گیرد. اعتبار صوری ممکن است برای توصیه برخی از مقیاس‌ها و پرسشنامه‌ها کافی بوده و برای برخی از آزمون‌ها با توجه به هدف استفاده از آنها الزامی باشد، به عنوان مثال در صورتی که برای انتخاب داوطلبان کار در یک مؤسسه آزمونی اجرا می‌گردد، اما بین نمره های آزمون و شغل مورد نظر رابطه آشکاری وجود نداشته، دراین مواقع ممکن است آزمون شونده علاقه‌ای به جواب دادن سوال‌های آزمون از خود نشان ندهد، زیرا شاید چنین تصور گردد که آزمون به تصمیم‌های اتخاذی در مورد استخدام او ربطی ندارد. بنابر این اگرچه روایی صوری، ضامن اندازه‌گیری دقیق نیست اما بر انگیزش

پاسخگو و در نتیجه بر روایی پاسخ‌ها تأثیر به‌سزایی خواهد داشت. مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را مورد سنجش قرار می‌دهد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه‌گیری ممکن است برای اندازه‌گیری یک خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچگونه اعتبار لازم و کافی برخوردار نباشد (سرمد و دیگران، ۱۳۹۶).

قابلیت اعتماد (پایایی): به‌طور معمول مفهوم پایایی به عنوان شاخصی از تکرار پذیری اندازه‌گیری می‌باشد. اولین بار چارلز اسپیرمن در اوایل دهه ۱۹۰۰ در مقاله خود در دو مجله معتبر اصطلاح پایایی را معرفی نمود. در ابتدای این دهه مفهوم خطای اندازه‌گیری به عنوان اندازه‌گیری از عدم دقت آزمون مطرح گشت، تا در دهه ۱۹۵۰ مفهوم پایایی جایگزین مفهوم خطای اندازه‌گیری شود. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه حد نتایج یکسانی به دست می‌دهد، معمولاً دامنه ضرایب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا +۱ (ارتباط کامل) متغیر می‌باشد (سرمد و دیگران، ۱۳۹۶).

برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد نیز شیوه‌های مختلفی بکار برده می‌شوند. با توجه به کمی بودن تحقیق و عدم استفاده از پرسشنامه این مورد در این پژوهش موضوعیت نداشته است.

۱.۴. جامعه آماری و حجم تقریبی نمونه

جامعه آماری به عنوان همه عناصری تعریف می‌گردد که دارای یک یا چند ویژگی مشترک است و امکان دارد برای مطالعه جهت موضوع مشخصی انتخاب شود (سرمد و دیگران، ۱۳۹۶).

جامعه آماری این تحقیق، تأمین‌کنندگان اصلی لوله و اتصالات شرکت آبفای منطقه ۶ شهر تهران در زمینه می‌باشند و چون از تمام اطلاعات جامعه آماری استفاده خواهیم کرد، نمونه‌گیری نخواهیم داشت.

۵. تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق پس جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه، مطالعات کتابخانه‌ای، برگزاری جلسات با مدیران، معاونین و کارشناسان حوزه‌های تخصصی شرکت از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها استفاده خواهد شد. به منظور اجرای مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها که مدل اصلی این تحقیق می‌باشد، از نرم‌افزار لینگو ۱۱ استفاده خواهیم نمود.

۱.۵. مراحل اجرای تحقیق

مطالعه، شناخت و استخراج معیارهای موثری که در ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار در صنایع مختلف و به خصوص صنعت آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به مرور صورت گرفته روی ادبیات، مشخص شد که بیشترین مدل‌های موجود در زمینه پایداری، سه بعد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به عنوان ابعاد اصلی پایداری در نظر گرفته شده‌اند. در نتیجه در این تحقیق نیز این سه بعد به عنوان ابعاد اصلی مورد توجه است. همچنین، نهایی کردن آن‌ها از طریق مصاحبه با کارشناسان و خبرگان شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ مزحله دیگر است.

معیارهای ذیل در تحقیق حاضر به عنوان معیارهای نهایی در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار تأمین‌کنندگان شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت:

- میزان درآمد ناشی از فروش محصولات (بعد اقتصادی)
- قیمت پیشنهادی (بعد اقتصادی)
- تحویل به موقع کالا (بعد اجتماعی)
- آلودگی ایجاد شده (بعد زیست محیطی)
- استفاده از فناوری‌های پاک (بعد زیست محیطی)
- میزان بازیافت (بعد زیست محیطی)
- میزان رضایت جامعه (سامانه ۱۲۲، بعد اجتماعی)
- میزان آموزش کارکنان (بعد اقتصادی)
- میزان رضایت کارفرما (بعد اجتماعی)

۲.۵. تشریح مدل

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) روشی برای اندازه‌گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیرنده مشابه با چندین شاخص ورودی و خروجی است (چارنز و همکاران، ۱۹۷۸). این واحدهای تصمیم‌گیری می‌توانند شعبات بانک، بیمارستان‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، کارخانجات و غیره باشند (کوک، ۲۰۰۹). در این پژوهش در مرحله اول، بعد از تفکیک معیارها به دو بخش ورودی و خروجی، از یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای ارزیابی استفاده می‌کنیم. اما با توجه به داده‌های ورودی و خروجی مورد زیر را داریم: فرض بازده به مقیاس ثابت نسبت برای ورودی و خروجی‌ها وجود خواهد داشت.

پس بنابه دلیل فوق در این تحقیق از مدل CCR که از مدل‌های زیر مجموعه تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد، اقدام به سنجش کارایی هر یک از تامین‌کنندگان زنجیر تامین پایدار به عنوان واحد‌های تصمیم‌گیری خواهیم کرد. چون ممکن است تعداد زیادی از واحد‌های تصمیم‌گیری نمره کارایی ۱ را داشته باشند و نتوان رتبه بندی انجام نمود در اینجا از مدل‌های اندرسون پترسون ۵ (AP) استفاده می‌کنیم و کارایی واحدهای که کارا هستند، دوباره ارزیابی می‌کنیم. در نهایت هر یک از واحدهای تصمیم‌گیری را با توجه به امتیاز کارایی بدست آمده به وسیله این مدل‌ها رتبه‌بندی خواهیم نمود که در ادامه این مدل‌ها تشریح خواهند شد.

۳.۵. مدل CCR ورودی محور

هدف این مدل آن است که θ را برای رسیدن به کمترین سطح ورودی حداقل کند. مدل پوششی CCR ورودی محور با افزودن متغیرهای کمکی به صورت زیر است:

 $min \theta$

s.t.

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \leq \theta x_{i0} \quad i = 1, \dots, m \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \geq y_{r0} \quad r = 1, \dots, s$$

$$\lambda_j \geq 0 \quad , \quad (j = 1, \dots, n)$$

۴.۵. مدل اندرسون-پترسون (AP)

ایده اصلی در این روش مقایسه واحد مورد ارزیابی با یک ترکیب خطی از سایر واحدهای موجود در نمونه است. به عبارت دیگر واحد مورد ارزیابی در ترکیبی که مرجع را می‌سازد، در نظر گرفته نمی‌شود. مدل اندرسون-پترسون CCR ورودی محور به صورت زیر می‌باشد:

 $min \theta$

s.t.

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 0}}^n \lambda_j x_{ij} \leq \theta x_{i0} \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 0}}^n \lambda_j y_{rj} \geq y_{r0} \quad r = 1, \dots, s \quad (2)$$

$$\lambda_j \geq 0 \quad , \quad (j = 1, \dots, n, \quad j \neq 0)$$

مقدار کارایی در مدل فوق بزرگتر یا مساوی ۱ می‌گردد. در واقع هدف از مدل فوق اینست که ببینیم شرایط فوق چقدر از ورودی‌های واحد تصمیم‌گیری حذف شده را می‌تواند، تولید نماید.

۱. مراحل اجرای پژوهش در شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران

مطالعه، شناخت و استخراج معیارهای موثری که در ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین‌کنندگان زنجیره تامین پایدار در صنایع مختلف و به خصوص صنعت آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند. ابتدا تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه معیارهای موثر در زمینه زنجیره تامین پایدار مطرح شد. سپس از طریق مصاحبه با کارشناسان و خبرگان شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ معیارهای زیر به عنوان معیارهای نهایی در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار تامین‌کنندگان این شرکت مورد استفاده قرار گرفت:

- قیمت پیشنهادی
- آلودگی ایجاد شده
- تحویل به موقع کالا
- استفاده از فناوری پاک
- میزان آموزش کارکنان
- میزان رضایت کارفرما
- میزان درآمد ناشی از فروش محصولات
- میزان بازیافت
- میزان رضایت جامعه (سامانه ۱۲۲)

تقسیم معیارها به متغیرهای ورودی و خروجی

برای استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها نیاز است، متغیرها را به دو دسته ورودی و خروجی تقسیم‌بندی کنیم. متغیر ورودی یک متغیر است که کاهش آن به سود است و اما متغیر خروجی است اگر افزایش آن به سود باشد (جهانشاهلو و همکاران، ۱۳۸۷). با توجه به این متغیرها ارزیابی عملکرد را به صورت زیر به دو دسته ورودی و خروجی تقسیم‌بندی می‌کنیم:

۵.۵. قیمت پیشنهادی (ورودی)

تأمین‌کنندگان کالا در عرصه رقابت و فضای کسب و کار می‌توانند با دریافت اسناد مربوط به مناقصه جهت شرکت در مناقصات مربوط به تأمین کالای سازمان‌ها و شرکت‌ها پس از مطالعه برآورد پیشنهادی سازمان مربوطه و آنالیزهای مربوط به تهیه کالا، نسبت به ارائه قیمت‌های پیشنهادی خود اقدام می‌نمایند. روال در قالب سازمان‌ها به این شکل می‌باشد که پس از برگزاری مناقصه و چاپ آگهی شرکت در مناقصات، مناقصه‌گذار پس از اعلام شرایط اختصاصی مناقصه، مدت زمانی را جهت تحویل اسناد مربوطه به تأمین‌کنندگان می‌دهد، لذا بعد از دریافت اسناد مناقصه شرکت‌ها در صورت دو مرحله‌ای بودن مناقصه باید ابتدا توسط کمیته ارزیابی شرکت، در ارزیابی کیفی مورد ارزیابی قرار بگیرند و پس از کسب حداقل امتیاز ممکن به مرحله ارزیابی فنی راه پیدا کنند. در ارزیابی فنی بعد از تأیید صلاحیت شرکت‌های تأمین‌کننده، پاکت قیمت پیشنهادی شرکت‌ها بازگشایی می‌شود که می‌تواند براساس پایه قیمت برآورد و یا پایین‌تر از برآورد محاسبه شده (مینوس) و یا بالاتر از برآورد (پلوس) باشد. لذا با توجه به بهای عاده (که توسط کارشناس منتخب هیئت مدیره شرکت‌ها برآورد اعلام شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و حداقل و حداکثر درصد برای آن مشخص می‌گردد) قیمت پیشنهادی شرکت‌ها اعلام می‌گردد بدیهی است قیمت اعلامی با توجه به امتیاز کسب شده در ارزیابی فنی تراز می‌شود و حداقل قیمت پیشنهادی نزدیک به قیمت برآوردی به عنوان برنده مناقصه جهت تأمین کالا معرفی می‌گردد. با توجه به توضیحات داده شده ضمن بررسی اطلاعات و مستندات موجود شرکتهای تأمین‌کننده لوله و همچنین استفاده از نظرات اعضای کمیته ارزیابی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش، در ابتدا جنس لوله‌های مورد استفاده مشخص گردید و سه نوع فولادی، چدن داکتیل و پلی اتیلن به‌عنوان بیشترین کاربردها مشخص گردید. نخست متوسط قیمت این سه نوع بر اساس متر معلوم شد، سپس برای هر تأمین‌کننده در ۵ مناقصه بر اساس قیمت برآوردی توسط مناقصه‌گذار، قیمت پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه هر تأمین‌کننده برای ارائه قیمت پیشنهادی اعلام شده خود باید آنالیز دقیقی داشته باشد لذا میانگین قیمت‌های پیشنهادی هر تأمین‌کننده در ۵ مناقصه محاسبه می‌شود و تأمین‌کننده‌ها بر اساس اختلاف میانگین قیمت پیشنهادی با قیمت برآوردی امتیاز کسب می‌کنند. بدیهی است امتیاز هر تأمین‌کننده به ماکزیمم امتیاز کسب شده در این معیار تقسیم شده و امتیاز نرمال شده هر تأمین‌کننده بدست می‌آید.

۶.۵. آلودگی ایجاد شده (ورودی)

آلودگی ایجاد شده توسط کارخانجات تأمین‌کننده لوله و اتصالات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

آلودگی هوا ناشی از وجود کارخانجات

آلودگی ناشی از پساب‌های کارخانجات

آلودگی هوا با توجه به گسترش شهرها و افزایش کارخانجات صنعتی افزایش منابع آلاینده‌های هوا، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده می‌باشد و با توجه به خطراتی که این آلودگی برای سلامت افراد ساکن در مناطق آلوده علی‌الخصوص اطراف کارخانجات تولیدکننده و صنعتی می‌باشد بطور کلی آلودگی هوا سه مرحله دارد: الف) نحوه و نوع انتشار آلودگی هوا ب) نحوه پراکنش آلودگی هوا ج) تأثیرات آلودگی هوا.

لودگی ناشی از صنایع منبع اصلی آلودگی است که در اثر فعالیت های مصنوعی ایجاد می شود. سوخت اکثر کارخانجات از مواد فسیلی مانند نفت و گاز و زغال سنگ می باشد. که آلودگی های شدیدی در اثر استفاده از این سوخت ها ایجاد می شود. معمولاً کارخانجات باید فاصله زیادی با شهرها داشته باشند تا آلودگی های ناشی از آنها به مردم شهر ضرر نرساند اما متأسفانه در کشور، کارخانجات زیادی در اطراف کلان شهرهایی مثل تهران قرار گرفته اند که آلودگی های هوا را چندین برابر کرده است. آلوده شدن هوای اطراف که منبع تنفس همه موجودات است به طور قطع پاسخگویی بسیاری از بیماری های تنفسی خواهد شد. آلودگی های ناشی از پساب های کارخانجات: آب های آلوده ای که در کارخانجات و مراکز صنعتی تولید شده به شدت سمی می باشند و نمی تواند به مصارفی برسد و برای برگشت آنها دوباره به محیط زیست باید به صورت دقیق تصفیه شوند و چه بسا آب هایی که مصارف خاصی داشته اند قابل استفاده مجدد نمی باشند. فاضلاب های صنعتی با توجه به ترکیبات خاصی که دارند باعث آلودگی آب و مرگ آبزیان می گردند. فاضلاب های صنعتی نسبت به فاضلاب های خانگی دارای ترکیبات شیمیایی سمی بیشتری می باشند و دارای خاصیت خوردگی و قلیایی و اسیدی بالایی هستند؛ از مهمترین ترکیبات این فاضلاب ها وجود مواد شیمیایی با ترکیب آرسنیک، سرب، جیوه می باشند. پساب کارخانجات به جهت فواید زیست محیطی که ایجاد میکنند اهمیت ویژه ای دارند چنانچه که پساب کارخانه ای با ترکیبات جیوه ای می تواند باعث خلق هزاران نوزاد ناقص الخلقه و مرگ و میر مردم گردد. لذا آلودگی ایجاد شده توسط تامین کننده گان لوله و اتصالات می تواند از دیدگاه زیست محیطی دارای اهمیت زیادی باشد. به همین نسبت بازدید از کارخانجات تولید کننده و بررسی وضعیت موجود آنها از لحاظ مرقت های انجام شده در بحث آلودگی هوا و آب مورد تاکید بوده و در این خصوص نیز دقت نظر بیشتری مورد تاکید می باشد. با توجه به اینکه در کارخانجات تولید لوله با جنس های چدن، فولاد و پلی اتیلن مصرف آب زیادی جهت تولید لوله استفاده نمی گردد و تنها در تولید لوله های پلی اتیلن بعد از اتمام ساخت به منظور مواردی همچون تست فشار، شستشو به میزان بیشتری نسبت به لوله های با جنس چدن و فولاد آب مصرف می گردد که پساب آن دارای آلودگی شیمیایی زیادی نمی باشد ولی در مراحل تولید لوله مواردی همچون ریخته گری، پرداخت لوله ها و رنگ آمیزی آن ها باعث ایجاد آلودگی هوا با ذرات معلق در هوا می شود به همین جهت آلودگی ایجاد شده توسط تولید کننده گان در بخش آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که مساحت سالن های تولید (سالن های رنگ، ریخته گری، پرداخت ...) به عنوان یک معیار مهم جهت ارزیابی آلودگی ایجاد شده توسط هر تولید کننده می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته و اهمیت موضوع در این پژوهش سالن های رنگ و آلودگی ایجاد شده توسط این بخش فضای سالن رنگ به عنوان یک معیار مهم انتخاب گردید. بر این اساس فضای سالن رنگ در هر شرکت تامین کننده را بر میزان ظرفیت تولید سالانه آن تقسیم شده و سپس عدد به دست آمده نرمال گردید.

۷.۵. تحویل به موقع کالا (ورودی)

تامین کنندگان مواد و قطعات کاملاً مرغوب را در دست های کوچک و فواصل زمانی دقیق و مناسب تحویل می دهند زیر در سیستم کالاهای نامرغوب و تحویل های خارج از زمان پیش بینی، باعث گسیختگی در جریان منظم کارها می شود. به علاوه بازرسی مواد و قطعات خریداری شده کاری بیهوده تلقی می شود. زیرا باعث اضافه شدن ارزش افزوده به محصولات نمی شود در این نظام بازرسی و کنترل کیفی بر دوش فروشنده و تامین کننده است و خریداران با فروشندگانی معامله می کنند که برای آنها سطوح کیفیت مورد نظر را فراهم کنند. تامین کنندگان محدود، ولی قابل اعتماد و با ارتباطات مستمر انتخاب می شوند، فاصله مسافت آنها نزدیک و محلی هستند که این امر به علت نیاز به تحویل های به مقدار کم ولی مستمر و به ارتباط طولانی بین خریداران و فروشندگان تفاهم بین آنها را زیاده تر و مستحکم تر می کند. تحویل به موقع کالا توسط تامین کنندگان لوله یکی از معیارهای مهم برای شرکت آب و فاضلاب منطقه شش به حساب می آید. در پروژه های بازسازی و توسعه شبکه های توزیع و انتقال آب با اهداف افزایش کیفیت و کمیت و همچنین کاهش حوادث ناشی از شکستگی های خطوط لوله، تامین به موقع لوله و اتصالات آن بسیار حیاتی می باشد. در خصوص این معیار برای هر تامین کننده در طول یک سال و ۵ سفارش، میانگین تعداد روزهای تاخیر در تحویل کالا برای هر تامین کننده به دست آمده و با توجه به اینکه مطلوبیت در این معیار منفی می باشد هر تامین کننده که عدد کسب شده آن پایین تر باشد به عنوان رتبه بالاتر نسبت به سایر تامین کنندگان در این معیار خواهد بود.

۸.۵. استفاده از فناوری پاک (ورودی)

استفاده از فناوری پاک به منظور حفظ محیط زیست طبیعی و منابع و جلوگیری از اثرات منفی دخالت انسانی است این اصطلاح همچنین برای توصیف فناوری های تولید انرژی پایدار به کار می رود. انرژی های تجدیدپذیر، انرژی هایی است که می تواند به سادگی تجدید شوند. فناوری های پاک می توانند با رقابتی متعارف خود (مانند جایگزینی انرژی خورشید به جای نفت) رقابت کنند و دارای مزایای بسیار قابل توجهی می باشند. در خصوص استفاده از فناوری پاک هر کدام از شرکت های تامین کننده مورد بررسی قرار گرفته و استفاده

از انرژی‌های نو به عنوان یک پارامتر مثبت در نظر گرفته شده است. استفاده از پنل‌های خورشیدی به منظور تولید انرژی مورد استفاده در کارخانجات صنعتی یکی از راه‌های استفاده از فناوری پاک می‌باشد که تاثیر بسزایی در کاهش آلاینده‌ها و همچنین جایگزینی مناسب برای منبع اصلی انرژی می‌باشند. در این معیار با توجه به بررسی‌های انجام شده برای تأمین‌کنندگان لوله استفاده از پنل‌های خورشیدی بعنوان یک منبع مولد انرژی پاک در نظر گرفته شد. استفاده از این منابع خورشیدی علاوه بر اینکه بعنوان یک فناوری پاک بحساب می‌آید در بازه زمانی بلند مدت از نظر اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد. برای ارزیابی تأمین‌کنندگان در این بخش از نسبت انرژی تولید شده توسط پنل خورشیدی به میزان کل مصرف انرژی در کارخانه مربوطه محاسبه گردید و با توجه به نحوه ارسال صورتحساب برق به صورت ماهیانه لحاظ شده است و این میزان در یک سال محاسبه شده و بعد از مشخص شدن تأمین‌کننده با ماکزیمم به دست آمده نرمال گردید.

۹.۵. میزان آموزش کارکنان (ورودی)

تاکید برداشتن کارکنان ماهر رمز موفقیت بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات می‌باشد. با داشتن کارگران توانمند و نوآور پیشرفت و توسعه هر تولیدکننده می‌تواند به راحتی انجام پذیرد. لذا بحث میزان آموزش می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین معیارها برای هر تأمین‌کننده باشد. در این بخش از آموزش کارکنان شامل مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن و همچنین کارکنان کلیدی شرکت‌ها مدنظر می‌باشد. و براساس دوره‌های آموزشی در زمینه‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. آموزشها در ارزیابی فنی شرکت‌ها به دو بخش آموزش کوتاه مدت و آموزش بلند مدت تقسیم می‌شود. (دوره‌های کوتاه مدت شامل آموزش‌های کمتر از ۱۲۰ ساعت و بلند مدت بیشتر از ۱۲۰ ساعت می‌باشد). با توجه به میزان اثربخشی آموزشهای حین خدمت و تاثیر آن در عملکرد کارگران و سرپرستان در شرکت‌های تأمین‌کننده لوله، آموزش‌های حین خدمت برای نقرات لحاظ گردید و به منظور اثر بخش بودن آن از آموزشهای تخصصی در بخش‌های تولید همچون آموزش‌های نگهداری و تعمیرات، HSE، ابزار شناسی و نحوه استفاده از تجهیزات بعنوان آموزشهای تخصصی و کاربردی استفاده گردید. برای ارزیابی تأمین‌کنندگان در بخش از نسبت ساعات میزان آموزش تخصصی هر فرد در طول سال به تعداد کل نیروهای هر تأمین‌کننده استفاده گردید و به جهت استمرار داشتن آموزشهای مربوطه این روند در سه سال مشخص گردید و بدین ترتیب میانگین سرانه آموزش برحسب ساعت برای هر تأمین‌کننده مشخص گردید.

۱۰.۵. میزان رضایت کارفرما (ورودی)

اهمیت رضایت کارفرما از تأمین‌کننده بسیار مهم می‌باشد. چرا که حفظ مشتری‌های موجود نسبت به جذب مشتری‌های جدید هزینه کمتری دارد. تأمین‌کنندگان برای تداوم کسب و کار خود ضروری است تا رضایت کارفرما را به عنوان مشتری خود حفظ نمایند. میزان رضایت کارفرما بعد از تحویل پروژه و یا قرارداد با تأمین‌کننده براساس رضایت نامه و یا حسن انجام کار توسط کارفرما اعلام می‌گردد. بدیهی است این رضایت نامه به منظور خرید مجدد از تأمین‌کننده توسط شرکت مذکور و یا شرکت‌های دیگر حائز اهمیت می‌باشد و در ارزیابی کیفی تأمین‌کننده گان بعنوان یکی از معیارهای مهمی به شمار می‌رود که کارفرما نسبت به اعتبار تأمین‌کننده می‌تواند مطمئن تر عمل نماید. شاید بتوان گفت اکثر مشتریان رضایتمند یا دوباره به شما سفارش کالا می‌دهند و یا این که مشتریان جدیدی را به شما معرفی می‌کنند. این یعنی این که مشتری هم پول به شما می‌دهد و هم درآمد آینده شما را تضمین می‌کند. شرکت‌های تأمین‌کننده لوله بعد از اتمام پروژه و بعد از تحویل موقت و قطعی پروژه می‌توانند با درخواست از دستگاه نظارت (کارفرما) نسبت به دریافت رضایت نامه و حسن انجام کار اقدام نمایند و کارفرما بر اساس نحوه کارکرد شرکت‌های تأمین‌کننده رضایت و یا عدم رضایت خود را اعلام می‌نماید. ارزیابی شرکت‌ها در این معیار بر اساس نسبت تعداد رضایت نامه‌های صادر شده توسط کارفرما برای تأمین‌کنندگان به تعداد قراردادهای منعقد شده در طول سال محاسبه گردید.

۱۱.۵. میزان درآمد ناشی از فروش محصولات (خروجی)

اولین معیار خروجی‌ها مربوط به میزان درآمد ناشی از فروش محصولات می‌باشد. با توجه به اینکه در بخش ورودی، کاهش آن به سود است ولی در متغیرهای خروجی افزایش آن‌ها به سود می‌باشد. در واقع در قسمت خروجی می‌توان عملکرد تأمین‌کنندگان را بر مبنای نوع و کیفیت عملکرد آنها سنجید لذا در این بخش براساس ترازهای مالی هر تأمین‌کننده در بازه ۳ سال گذشته و سال مالی منتهی به ۳ سال مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر می‌باشد که شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان در دوره‌های ۳ ماهه میزان سود پیش بینی شده خود را اعلام می‌نمایند و در این میان گزارش‌های اولین پیش بینی درآمد ۶ ماهه، آخرین عملکرد باید به تایید سازمان حسابرسی قرار بگیرد. در انتهای جداول صورتهای مالی شرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذار درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود را به صورت یک جدول ارایه می‌دهد در صورت مالی سود و زیان، مبلغ کل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را بر سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم کرده و در عدد ۱۰۰ ضرب می‌کنیم. عدد بدست آمده درصد درآمدهای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. پس بنابراین

با توجه به موارد فوق هر یک از تامین کنندگان در بازه زمانی ۳ سال براساس صورت‌های مالی منتهی در هر ۳ سال گذشته مورد سنجش قرار گرفتند و بر این اساس رتبه بندی تامین کنندگان شرکت آب و فاضلاب منطقه شش مشخص گردید.

۱۲.۵. میزان بازیافت (خروجی)

با توجه به اینکه در حال حاضر در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب غالباً از لوله‌های با جنس چدن، چدن داکتیل، پلی اتیلن، فولادی استفاده می‌شود ابتدا در خصوص هر یک توضیحات کوتاهی داده می‌شود. لوله‌های فولادی لوله‌هایی هستند که از فولاد ساخته شده و به سه قسمت فولادی، گالوانیزه و سیاه تقسیم می‌شوند که بسته به فولاد مصرفی در پروژه‌های آبرسانی استفاده می‌شوند و دارای قطرهای بالاتر از ۶ اینچ می‌باشند. لوله‌های فولادی در مقابل فشارهای بالا تحمل زیاد دارند. کارگذاری لوله‌های فولادی به سبب طول بودن شاخه‌ها ساده است، عموماً در شاخه‌های ۱۲ متری می‌باشد و در داخل کشور تولید می‌گردند و به علت نداشتن پوشش خارجی در خاک خورده می‌شوند و سطح صاف داخل خود را از دست می‌دهند. لوله‌های چدنی یا داکتیل: این لوله‌ها که همان چدن نشکن معروف می‌باشد دارای مقداری منیزیم می‌باشد و لوله‌های چدن داکتیل نسبت به چدن معمولی از قابلیت انعطاف پذیری بیشتری همراه می‌باشد و به نسبت فولاد مقاومت بیشتری در مقابل خوردگی دارند و در حال حاضر استفاده از این لوله در خطوط شبکه توزیع و انتقال آب در صنعت آب بیشتر انجام می‌گردد. لوله‌های پلی اتیلن: این نوع لوله‌ها تحت سه نوع پلی اتیلن سبک، خطی، و سنگین به بازار عرضه می‌شود در مقابل خوردگی دوام نسبتاً خوبی دارند، انحرافات و نشست‌های زمینی را به صورت افقی و عمودی به خوبی حمل می‌کنند. حال بعد از این توضیحات طرح این موضوع اهمیت دارد که میزان بازیافت و منافع حاصل از آن توسط هر یک از تامین کنندگان به چه میزان می‌باشد، در این بخش با بررسی هر یک از شرکت تامین کننده می‌توان میزان بازیافت را در لوله‌های مختلف با جنس‌های متفاوت مورد بررسی قرار داد. برای مثال پلی اتیلن که یکی از ساده‌ترین و ارزان‌ترین پلیمرها است که به صورت اختصاری PE نمایش داده می‌شود بعد از بازیافت می‌تواند برای بسته‌بندی مواد غذایی، البسه، کیسه‌های پلاستیکی، عایق‌های رطوبتی، پوشش‌های صندلی اتومبیل‌های نو، و غیره مورد استفاده قرار گیرد. برای ارزیابی تامین کنندگان در این معیار ابتدا بر اساس نوع بازیافت‌های مربوط به لوله‌های با جنس‌های گفته شده قیمت واحد مشخص گردید. قیمت واحد مقدار بازیافت هر تامین کننده در طول سال بر اساس واحد تن ضرب شده و عدد بدست آمده بر میزان درآمد شرکت تقسیم می‌گردد.

۱۳.۵. میزان رضایت جامعه (سامانه ۱۲۲، خروجی)

شماره تلفن سه رقمی ۱۲۲ متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان تهران است و در تمام طول شبانه روز برای تسریع در رسیدگی به حوادث آماده پاسخگویی به مشترکان و دریافت پیام‌ها و گزارش‌های مردمی است. تماس مشترکان برای اعلام خرابی با نرم افزار ۱۲۲ صورت می‌گیرد، که اپراتورها به پست امداد مربوطه ارجاع می‌دهند تا گروه‌های امدادی در اسرع وقت برای رفع حادثه در محل حضور یابد که در این راستا برای ردیابی از کارهای امدادی، گروه‌های امدادی پس از رسیدن به محل، ابتدا از خرابی عکس گرفته و ارسال می‌کنند. در پایان کار نیز عکس بعد از تعمیر گرفته شده و به سامانه ۱۲۲ ارسال می‌شود (شکل ۲).

پست امداد	مشخصه	باری آباد	خانی آباد	تفلیس	خاورشهر	فرماندیت	بازرگشهر	کهریزک	چمن آباد
تعداد حوادث اعلام شده	6670	4850	4744	5229	239	518	1444	1024	314
تعداد حوادث غیر مرتبط	2076	1635	1568	1654	119	135	148	271	145
تعداد حوادث اعلام شده	4594	3215	3176	3575	120	383	1296	763	169
تعداد حوادث اعلام نشده	0	0	0	0	0	0	0	0	0
نوع حادثه	سنگین	119	104	99	27	66	7	56	9
طول	65	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع امداد خاک‌گرفتگی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
عرض	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ارتفاع	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پهنای	0	0	0	0	0	0	0	0	0
میل مکانیکی	0	0	0	0	0	0	0	0	0

شکل ۲: سامانه ۱۲۲ جهت گزارش‌گیری و تماس مشترکین جهت ارائه مشکلات

بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه ۱۲۲ تعداد حوادث (شکستگی) لوله در واحد طول شبکه توزیع در پهنه مربوطه در فاصله زمانی سه ساله محاسبه شده و با توجه باینکه در این معیار مطلوبیت منفی میباشد پس تأمین‌کنندگانی که در این معیار دارای مقادیر پایین‌تر باشند دارای عملکرد مناسبتری می‌باشند و بر این مبنا رتبه‌بندی می‌گردند.

۶. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای ورودی و خروجی (معیارها)

به منظور گردآوری اطلاعات درباره معیارهای مورد نظر، از مستندات و گزارش‌های سالانه شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ استفاده شد، همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی در ارتباط با برخی از معیارها به دفتر تأمین‌کنندگان مراجعه گردید. در این بخش، اطلاعات استخراج شده جهت استفاده در روش تحلیل پوششی داده‌ها برای این پژوهش را بین صفر و یک نرمالیزه کردیم. در این روش نرمال سازی، هر مقدار در هر ستون (شاخص) را به ماکزیم مقدار موجود در ستون تقسیم می‌کنیم، به عبارت دیگر:

$$n_{ij} = \frac{a_{ij}}{\text{Max } a_{ij}} \quad (3)$$

اکنون پس از تعیین ورودی و خروجی، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آن و نیز تعیین مدل برای ارزیابی تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین پایدار، اقدام به ارزیابی تأمین‌کنندگان شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران به عنوان واحد تصمیم‌گیری خواهیم نمود.

۱.۶. ورود اطلاعات به مدل ارائه شده CCR

پس از مشخص شدن ورودی و خروجی‌ها، با استفاده از مدل CCR کارایی واحد‌های تصمیم‌گیرنده را محاسبه می‌کنیم. برای اجرایی مدل از نرم افزار لینگو ۱۱ استفاده می‌کنیم. مقدار کارایی هر تأمین‌کننده در جدول ۱۳ آورده شده است. هدف این مدل آن است که θ را برای رسیدن به کمترین سطح ورودی حداقل کند.

چارنژ، کوپر و رودز در ساخت مدل تحلیلی پوششی داده‌ها به یک رابطه تجربی در ارتباط با تعداد واحدهای مورد ارزیابی و تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها به صورت زیر رسیده‌اند:

$$(\text{تعداد خروجی‌ها} + \text{تعداد رودی‌ها}) \geq 3 \text{ (تعداد واحدهای مورد ارزیابی)}$$

عدم بکارگیری رابطه فوق در عمل موجب می‌شود که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گرفته و به عبارت دیگر دارای امتیاز کارایی یک گردند، لذا قدرت تفکیک مدل به این ترتیب کاهش می‌یابد. از آنجا که برای هر واحد باید یک محدودیت نوشته شود به این ترتیب مدل برنامه ریزی خطی به دست خواهد آمد که تعداد محدودیت‌های آن از تعداد متغیرهایش بیشتر است و از آنجا که حجم عملیات در حل سیمپلکسیس بیشتر وابسته به تعداد محدودیت‌ها است تا متغیرها، لذا حل مسئله ثانویه مدل فوق نیازمند حجم عملیات کمتری خواهد شد.

در صورتیکه متغیر متناظر با محدودیت $\sum_{i=1}^m v_i, x_{i0} = 1$ (فرم مضربی CCR) را در مسئله ثانویه با θ و متغیرهای متناظر با

$$\lambda_j \sum_{r=1}^s u_r y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} \leq 0$$

محدودیت‌های بیان‌گردد، مدل ثانویه به صورت زیر خواهد بود:

$$\text{Min } y_0 = \theta$$

st :

$$\sum \lambda_j y_{rj} \geq y_{r0} \quad (r = 1, 2, \dots, s)$$

$$\theta x_{i0} - \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$\lambda_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

مدل پوششی CCR ورودی محور با افزودن متغیرهای کمکی به صورت زیر است:

s.t.

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \leq \theta x_{i0} \quad i = 1, \dots, m$$

که باز شده مدل (۴) برای ارزیابی تامین کننده ۱ به صورت (۵) است.

در مدل (۴)، x ها ورودی و y ها خروجی های ما هستند بعنوان مثال منظور ما از x_{11} یعنی ورودی اول تامین کننده اول یا y_{12} یعنی خروجی اول تامین کننده دوم و ...

در این مدل نسبت کاهش ورودی های واحد تحت بررسی را جهت بهبود کارایی θ نشان می دهد. ($n=21, s=3, m=6$)

برای $i = 1, \dots, 6 \quad j = 1, \dots, 21 \quad r = 1, 2, 3 \quad o = 1$ مدل (۵) را داریم.

با حل مدل فوق برای تامین کننده ۱ با توجه به اینکه x ها و y ها معلومند (ورودیها و خروجی ها می باشند، مقدار θ که نسبت کاهش ورودی های واحد تحت بررسی را جهت بهبود کارایی نشان می دهد، و نیز مقدار λ_j ها بدست می آیند، که در اینجا $\lambda_1 = 1$ و بقیه λ_j ها ($j = 2, 3, \dots, 21$) برابر صفر می باشند. همچنین مقدار θ که کارایی تامین کننده ۱ را می دهد برابر ۱ می باشد و این یعنی این تامین کننده ۱ کارا می باشد.

چون مدل ارزیابی کارایی ورودی محور است باید کارایی همه واحد های تصمیم گیری کوچکتر یا مساوی ۱ باشد و هر تامین کننده که نمره کارایی آن ۱ باشد به عنوان تامین کننده کارا شناخته می شود و هر چه میزان کارایی کمتر از ۱ باشد، تامین کننده به عنوان واحد تصمیم گیری بیشتر ناکارا شناخته می شود. با توجه به جدول ۱۴ تامین کنندگان ۱، ۲، ۱۴ و ۲۱ به عنوان تامین کننده کارا شناخته شده اند زیرا مقدار کارایی یک برایشان بدست آمد پس با این اطلاعات نمی توان گفت که کارایی کدام یک از این ۴ تامین کننده ها نسبت به دیگری بهتر است به عبارت دیگر نمی توان تشخیص داد که کدام یک بهتر عمل کرده و رتبه بهتری دارند. مبنای شکل گیری این مدل، تعریف کارایی به صورت نسبت یک خروجی به یک ورودی است. به عبارت دیگر، در مدل CCR برای محاسبه کارایی، به جای استفاده از نسبت یک خروجی به یک ورودی، از نسبت مجموع موزون خروجی ها (خروجی مجازی) به مجموع موزون ورودی ها (ورودی مجازی) استفاده می شود. در مدلها DEA، راهکار بهبود واحدهای ناکارا، رسیدن به مرز کارایی است. مرز کارایی، متشکل از واحدهایی با اندازه کارایی ۱ است. به طور کلی، دو نوع راهکار برای بهبود واحدهای غیرکارا و رسیدن آنها به مرز کارایی وجود دارد:

الف - کاهش واحدها بدون کاهش ستاده ها تا زمان رسیدن به واحدی بر روی مرز کارایی (این نگرش را ماهیت نهاده ای بهبود عملکرد یا سنجش کارایی با ماهیت ورودی - محور می نامند).

ب- افزایش ستاده‌ها تا زمان رسیدن به واحدی بر روی مرز کارایی بدون جذب نهاده‌های بیشتر (این نگرش را ماهیت ستاده‌های بهبود عملکرد یا سنجش کارایی با ماهیت خروجی - محور می‌نامند).

در واقع مدل‌های سنتی تحلیل پوششی داده‌ها کارایی را در بهترین شرایط مورد ارزیابی قرار می‌دهند و اگر عاملی با این مدل‌ها ناکارا شناخته شود با هیچ مدل دیگر کارا نخواهد شد اما مشکلی که در اینجا پیش خواهد آمد این می‌باشد که اگر عاملی با این مدل‌ها کارا شد، آیا کارایی کامل خواهد بود. لزوماً این مطلب درست نمی‌باشد پس باید از یک رویکرد قوی تری برای رتبه‌بندی عوامل استفاده نمود، لذا برای رتبه‌بندی این تأمین‌کنندگان از مدل ابرکارایی اندرسون-پترسون استفاده خواهیم نمود.

۲.۶. ورود اطلاعات به مدل AP و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان

هدف از مدل اندرسون-پترسون اینست که واحد تصمیم‌گیری تحت ارزیابی را از مجموعه امکان تولید حذف نماید تا نشان دهد که تکنولوژی جدید به دست آمده (مجموعه امکان تولید بدست آمده با حذف واحد تصمیم‌گیری تحت ارزیابی) می‌تواند چه مقدار از ورودی‌های واحد تصمیم‌گیری حذف شده را تولید کند. در واقع نمره کارایی بدست آمده در این مدل بیشتر از ۱ می‌باشد پس هر چه نمره کارایی اندرسون-پترسون بیشتر از ۱ باشد، واحد کارا تر خواهد بود. ایده اصلی در این روش مقایسه واحد مورد ارزیابی با یک ترکیب خطی از سایر واحدهای موجود در نمونه می‌باشد. به عبارت دیگر واحد مورد ارزیابی در ترکیبی که مرجع را می‌سازد، در نظر گرفته نمی‌شود.

$\min \theta$

s.t.

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} \leq \theta z_i$$

$$(\varphi) \sum_{j=0}^n \lambda_j y_{rj} \geq y_{ro} \quad r = 1, \dots, s$$

که مدل باز شده فوق برای ارزیابی تأمین‌کننده ۱ به صورت (۷) است. در اینجا x ها ورودی و y ها خروجی می‌باشند بعنوان مثال منظور ما از x_{11} یعنی ورودی اول تأمین‌کننده اول یا y_{12} یعنی خروجی اول تأمین‌کننده دوم و ...

در این مدل θ نسبت کاهش ورودی‌های واحد تحت بررسی را جهت بهبود کارایی نشان می‌دهد.

برای $i = 1, \dots, 6 \quad j = 1, \dots, 21 \quad r = 1, 2, 3 \quad o = 1$ مدل (۷) را داریم.

با حل کامل مدل به جدول ۲ می‌رسیم. با توجه به اینکه در مدل اندرسون-پترسون میزان کارایی بیشتر از یک خواهد شد و لذا هر چقدر که میزان کارایی بیشتر از یک شود بهتر است لذا تأمین‌کننده دو از تأمین‌کننده یک و چهارده و بیست و یک کارا تر است، که در آن $\lambda_2 = 0.71$ و $\lambda_{21} = 0.29$ و سایر λ_j ها برابر صفر می‌باشند. همچنین مقدار بهینه θ که مقدار کارایی AP را برای تأمین‌کننده ۱ می‌دهد برابر $1/63$ خواهد بود. اکنون با توجه به جدول‌های ۲ و ۳ می‌توان تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین پایدار شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران را رتبه‌بندی نمود. لذا با توجه به جدول زیر، تأمین‌کننده ۲ رتبه اول و تأمین‌کننده ۳ رتبه آخر را کسب نموده‌اند.

جدول ۲: کارایی تأمین‌کنندگان شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران با استفاده از مدل CCR

تأمین‌کننده	کارایی	تأمین‌کننده	کارایی
تأمین‌کننده ۱	۱	تأمین‌کننده ۱۲	۰.۷۱
تأمین‌کننده ۲	۱	تأمین‌کننده ۱۳	۰.۳۸
تأمین‌کننده ۳	۰.۳۲	تأمین‌کننده ۱۴	۱
تأمین‌کننده ۴	۰.۴۲	تأمین‌کننده ۱۵	۰.۵۹
تأمین‌کننده ۵	۰.۵۶	تأمین‌کننده ۱۶	۰.۷۱
تأمین‌کننده ۶	۰.۷۲	تأمین‌کننده ۱۷	۰.۷۲
تأمین‌کننده ۷	۰.۴۹	تأمین‌کننده ۱۸	۰.۷۷
تأمین‌کننده ۸	۰.۹۵	تأمین‌کننده ۱۹	۰.۵۹
تأمین‌کننده ۹	۰.۷۳	تأمین‌کننده ۲۰	۰.۸۴
تأمین‌کننده ۱۰	۰.۶۲	تأمین‌کننده ۲۱	۱
تأمین‌کننده ۱۱	۰.۸۲		

جدول ۳: نمره کارایی تامین کنندگان شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران با استفاده از مدل AP

کارایی	تامین کننده
۱,۶۳	تامین کننده ۱
۲,۴۰	تامین کننده ۲
۱,۰۰۶	تامین کننده ۱۴
۱,۱۹	تامین کننده ۲۱

شکل ۱: رتبه بندی تامین کنندگان شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران

نتیجه گیری

تلاش این پژوهش برای یافتن مدلی مناسب جهت اندازه گیری کارایی و رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین پایدار لوله و شیرالات شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران با استفاده از روش DEA است. با توجه به تعداد پایین و احد های تصمیم گیری (تامین کنندگان) که حداکثر شامل ۲۱ واحد تصمیم گیری برای یک گروه کلای همگن در بخش لوله و شیرالات، در مقایسه با تعداد متغیرهای موجود که شامل ۱۵ متغیر (شامل ۳ دسته ۵ تایی که دسته ها شامل اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی) بودند و همچنین چند معیار که در شرکت آب و فاضلاب وجود داشت، معیارها را به ۹ متغیر کاهش دادیم. بعد از آن شاخص ها را به دو دسته ورودی و خروجی تقسیم بندی کردیم و اطلاعات لازم که همگی کمی بودند، جمع آوری گردید. در نهایت با استفاده از نرم افزارهای LINGO مدل به اجرا درآمد. زیرا هدف، اندازه گیری کارایی و رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین پایدار بود. پس از مشخص شدن ورودی و خروجی ها، با استفاده از مدل CCR کارایی واحد های تصمیم گیرنده را محاسبه نمودیم. چون مدل ارزیابی کارایی ورودی محور است می بایست کارایی همه واحد های تصمیم گیری کوچکتر یا مساوی ۱ باشد و هر تامین کننده که نمره کارایی آن ۱ شد به عنوان تامین کننده کارا شناخته می شود و هر چه میزان کارایی کمتر از ۱ باشد، تامین کننده به عنوان واحد تصمیم گیری بیشتر ناکارا شناخته می شود. بعد از اجرای مدل، تامین کنندگان ۱، ۲، ۱۴ و ۲۱ به عنوان تامین کننده کارا شناخته شدند. پس با این اطلاعات نمی توان گفت که کارایی کدام یک از این ۴ تامین کننده ها نسبت به دیگری بهتر است به عبارت دیگر نمی توان تشخیص داد که کدام یک بهتر عمل کرده و رتبه بهتری دارند. لذا برای رتبه بندی این تامین کنندگان از مدل ابرکارایی اندرسون-پترسون استفاده نمودیم. هدف از مدل اندرسون-پترسون اینست که واحد تصمیم گیری تحت ارزیابی را از مجموعه امکان تولید حذف نماید تا نشان دهد که تکنولوژی جدید به دست آمده (مجموعه امکان تولید بدست آمده با حذف واحد تصمیم گیری تحت ارزیابی) می تواند چه مقدار از ورودی های واحد تصمیم گیری حذف شده را تولید کند. در واقع نمره کارایی بدست آمده در این مدل بیشتر از ۱ می باشد پس هر چه نمره کارایی اندرسون-پترسون بیشتر از ۱ باشد، واحد کارا تر خواهد بود. با اجرای مدل AP مشخص شد که تامین کننده شماره ۲ در این زنجیره تامین به عنوان تامین کننده رتبه اول شناخته شد. این تامین کننده می تواند به عنوان الگو و مرجعی از نظر عملکردی، برای واحدهای ناکارا محسوب گردد. در نتیجه تامین کنندگان ناکارا در این زنجیره تامین پایدار می توانند با شناخت نقاط ضعف و بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان کارایی به بهبود هرچه بیشتر عملکرد و کارایی خود اقدام نمایند. با توجه به مدل ورودی محور این تحقیق می توان نتیجه گرفت که با ثابت نگه داشتن خروجی ها و تغییر در میزان ورودی ها می توان به کارایی تامین کنندگان افزود. از دیگر نتایج بدست آمده در این تحقیق به این

مساله می‌توان اشاره کرد که هر چه تعداد واحد های تصمیم‌گیرنده نسبت به تعداد ورودی ها و خروجی ها بیشتر باشد، نتایج به واقعیت نزدیکتر خواهد بود.

منابع

- ۱ - اصغرپور، محمدجواد. (۱۳۸۷). "تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره" انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
- ۲ - بهرام، صائب، آزادنی، امیرحسین، قدیر، امیرحسین، مقاله استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی در انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین پایدار، ۱۳۹۴.
- ۳ - جهانشاهلو، غلامرضا، حسین زاده لطفی، فرهاد، نیکومرام، هاشم. (۱۳۸۷). "مقدمه‌ای بر تحلیل پوششی داده‌ها". انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
- ۴ - کوپر، ویلیام، کوراتن، ترجمه: میرحسینی، ع.، ۱۳۸۷، تحلیل پوششی داده‌ها مدل‌ها و کاربرد ها، انتشارات دانشگاه امیرکبیر، چاپ سوم.
- ۵ - ماهنامه علمی تخصصی لجستیک و زنجیره تأمین ناپایدار، شماره ۳۴، دی ۱۳۹۳.
- ۶ - مصطفی زاده، مهسا، جعفری، عزیزاله، ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با در نظر گرفتن مدیریت موجودی، ۱۳۹۰.
- ۷ - مومنی، ع.، ۱۳۸۱، طراحی مدل پویای بهره‌وری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
- ۸ - مهرگان، محمد رضا. (۱۳۸۳). مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها (تحلیل پوششی داده‌ها)، تهران: دانشکده مدیریت.
- ۹ - خاتمی فیروز آبادی، سید محمد علی، الفت، لعلیا، دولابی، سعید (۱۳۹۴) انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین پایدار با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت قطعه‌سازی).
- 10- Al-Odeh, m., & Smallwood, J. (2012). Sustainable Supply Chain Management: Literature Review, Trends, and Framework. *International Journal of Computational Engineering & Management*, 15(1), 85-90.
- 11- Ashrafi, M. & Chaharsooghi, S. (2011). Criteria for sustainable supplier selection. *2nd international and 4th National Logistics and Supply Chain Conference* (pp. 1-17). 22, 23 Nov. Tehran, Iran Logistics. (in Persian)
- 12- Bai, C., & Sarkis, J. (2010). Integrating sustainability in to supplier selection with grey system and rough set methodologies *International Journal of Production Economics*. 252-264.
- 13- Banker, R. D, Charnes A, Cooper W.W. (1984). Some models for estimating technical a scale inefficiencies in DEA. *Management Science*, 30(9), 1078-1092.
- 14- Carter, C., & Easton, P. (2011). Sustainable Supply Chain Management: Evolution and Future Direction. *International Journal of Physical Distribution & Logistic Management*, 46-62.
- 15- Carter, C., & Rogers, D. (2008). A framework of sustainable Supply chain management: moving toward new theory. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 38(5), 360-387.
- 16- Cetinkaya, B., Cuthbertson, R., Ewer, G., klaasWissing, T., Piotrowicz, W., & Tyssen, C. (2011). *Sustainable Supply Chain Management: Practical Ideas for Moving towards Best Practice*. Springer-verlag Berlin Heidelberg.
- 17- Charnes. A, Cooper .W. W., Rhodes. E. (1987). *Measuring the efficiency of the decision making unit*, *European Journal of Operational Research* 2(6), 429-444.
- 18- Daroonparvar, D., Daroonparvar, M., peymandar, M. & Tohidi, N. (2009). Performance assessment of iron manufacturer industries based on the criteria affecting its sustainable development with hierarchical decision-making method in fuzzy environment. *Scientific Journal of Management*, 6 (Special Issue), 5- 28. (in Persian)
- 19- Erol, I., Sencer, S., & Sari, R. (2011). A new fuzzy multi criteria framework for measuring sustainability performance of a supply chain. *Ecological Economics*, 70, 1088-1100.
- 20- Govindan, K., Khodaverdi, R., & Jafarian, A. (2013). A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach. *Journal of Cleaner Production*, 345-354.
- 21- Hsu, C.-W. E. (2011). Using the FDM and ANP to construct a sustainability balanced scorecard for the semiconductor industry. *Expert Systems with Applications*, 38, 12891-12899.
- 22- Hussain, M. (2011). *Modeling The Enablers And Alternativrs For Sustainable Supply Chain Management*. Concordia University, A Thesis for the Degree Master of Applied Science (Quality Systems Engineering). The Department of Concordia Institute for In.
- 23- Kuo, R., & Wang, Y. T. (2010). Integration of artificial neural network and MADA methods for green supplier selection. *Journal of Cleaner Production*, 18, 1161-1170

پیوست

جدول ۱: ارزیابی قیمت واحد میانگین پیشنهادی طی ۵ مناقصه (ریال)

نرمال	معکوس (X/1)	میانگین قیمت پیشنهادی	میانگین قیمت پیشنهادی	قیمت پیشنهادی					تأمین کننده
				۱	۲	۳	۴	۵	
1.0000	0.00001471	68,000	2,062,000	2,050,000	2,000,000	2,050,000	2,110,000	2,100,000	۱
0.7304	0.00001074	93,100	2,223,100	2,135,000	2,255,000	2,247,000	2,318,500	2,160,000	۲
0.0548	0.00000081	1,240,000	3,370,000	3,550,000	3,470,000	3,170,000	3,390,000	3,270,000	۳
0.0684	0.00000101	994,000	3,124,000	3,110,000	3,080,000	3,110,000	3,210,000	3,110,000	۴
0.1000	0.00000147	679,838	2,809,838	2,898,900	2,699,900	2,779,990	2,770,500	2,899,900	۵
0.0736	0.00000108	923,800	3,053,800	3,204,000	2,205,000	3,420,000	3,330,000	3,110,000	۶
0.0686	0.00000101	991,000	3,121,000	3,110,000	3,065,000	3,110,000	3,210,000	3,110,000	۷
0.0384	0.00000057	1,769,200	3,899,200	3,750,000	3,970,000	3,990,000	3,890,000	3,896,000	۸
0.0584	0.00000086	1,164,000	3,294,000	3,350,000	3,260,000	3,190,000	3,390,000	3,280,000	۹
0.0268	0.00000039	2,536,000	4,666,000	4,850,000	4,990,000	4,960,000	4,850,000	3,680,000	۱۰
0.0498	0.00000073	1,366,000	3,496,000	3,850,000	3,460,000	3,590,000	3,340,000	3,240,000	۱۱
0.0495	0.00000073	1,374,000	3,504,000	3,870,000	3,470,000	3,590,000	3,350,000	3,240,000	۱۲
0.0309	0.00000045	2,199,200	4,329,200	3,980,000	3,970,000	4,940,000	4,860,000	3,896,000	۱۳
0.0864	0.00000127	787,400	2,917,400	3,167,000	3,000,000	3,110,000	3,210,000	2,100,000	۱۴
0.0155	0.00000023	4,398,000	6,528,000	5,920,000	6,950,000	6,920,000	5,950,000	6,900,000	۱۵
0.1084	0.00000159	627,038	2,757,038	2,829,900	2,619,900	2,729,990	2,729,500	2,875,900	۱۶
0.0557	0.00000082	1,221,800	3,351,800	3,440,000	3,460,000	3,185,000	3,392,000	3,282,000	۱۷
0.0705	0.00000104	964,000	3,094,000	3,210,000	2,280,000	3,510,000	3,360,000	3,110,000	۱۸
0.0602	0.00000088	1,130,000	3,260,000	3,108,000	3,072,000	3,790,000	3,220,000	3,110,000	۱۹
0.1250	0.00000184	543,898	2,673,898	2,829,900	2,670,900	2,719,990	2,629,800	2,518,900	۲۰
0.0532	0.00000078	1,277,000	3,407,000	3,359,000	3,289,000	3,399,000	3,599,000	3,389,000	۲۱

جدول ۲: ارزیابی معیار آلودگی ایجاد شده در سالن های رنگ براساس نسبت فضای سالن به میزان تولید سالانه

نرمال	نسبت حجم به میزان تولید	میزان تولید سالانه (تن)	حجم سالن رنگ (متر مکعب)	تأمین کننده
1.0000	150	20	3000	تأمین کننده ۱
0.7216	108.2396	25	2705.99	تأمین کننده ۲
0.0463	6.947692308	130	903.2	تأمین کننده ۳
0.0637	9.55	110	1050.5	تأمین کننده ۴
0.1000	15	100	1500	تأمین کننده ۵
0.0696	10.43809524	105	1096	تأمین کننده ۶
0.0825	12.38085714	105	1299.99	تأمین کننده ۷
0.1133	17	100	1700	تأمین کننده ۸
0.0543	8.139344262	122	993	تأمین کننده ۹
0.0511	7.669230769	130	997	تأمین کننده ۱۰
0.0430	6.451851852	135	871	تأمین کننده ۱۱
0.0848	12.7184466	103	1310	تأمین کننده ۱۲
0.0730	10.95	120	1314	تأمین کننده ۱۳
0.0500	7.495798319	119	892	تأمین کننده ۱۴
0.0924	13.86666667	90	1248	تأمین کننده ۱۵
0.0500	7.495798319	119	892	تأمین کننده ۱۶
0.0978	14.66666667	84	1232	تأمین کننده ۱۷
0.0164	2.459016393	61	150	تأمین کننده ۱۸
0.0674	10.11111111	108	1092	تأمین کننده ۱۹
0.0446	6.693333333	150	1004	تأمین کننده ۲۰
0.1520	22.80701754	57	1300	تأمین کننده ۲۱

جدول ۳: ارزیابی معیار تحویل به موقع کالا بر اساس تعداد روزهای تاخیر در طول یک سال طی ۵ سفارش

نرمال	معکوس	میانگین	سفارش ۵	سفارش ۴	سفارش ۳	سفارش ۲	سفارش ۱	تأمین کننده
1.0000	0.3125	3.2	6	3	0	5	2	تأمین کننده ۱
0.7273	0.227273	4.4	5	6	3	5	3	تأمین کننده ۲
0.1290	0.040323	24.8	20	35	30	16	23	تأمین کننده ۳
0.0606	0.018939	52.8	52	60	50	47	55	تأمین کننده ۴
0.0212	0.00664	150.6	163	150	160	135	145	تأمین کننده ۵
0.0254	0.007937	126	120	135	135	120	120	تأمین کننده ۶
0.0312	0.009747	102.6	125	84	84	110	110	تأمین کننده ۷
0.0183	0.005727	174.6	190	195	178	155	155	تأمین کننده ۸
0.0196	0.006112	163.6	175	175	178	145	145	تأمین کننده ۹
0.0231	0.007225	138.4	155	135	150	120	132	تأمین کننده ۱۰
0.0237	0.007396	135.2	143	134	148	121	130	تأمین کننده ۱۱
0.0261	0.00817	122.4	112	135	130	120	115	تأمین کننده ۱۲
0.0233	0.007278	137.4	158	132	152	115	130	تأمین کننده ۱۳
0.0184	0.005741	174.2	190	194	177	155	155	تأمین کننده ۱۴
0.0271	0.00846	118.2	114	132	120	115	110	تأمین کننده ۱۵
0.0197	0.00615	162.6	170	170	178	145	150	تأمین کننده ۱۶
0.0255	0.007974	125.4	110	137	135	125	120	تأمین کننده ۱۷
0.0254	0.007949	125.8	110	125	135	139	120	تأمین کننده ۱۸
0.0192	0.005988	167	175	170	180	165	145	تأمین کننده ۱۹
0.0210	0.006562	152.4	173	150	155	130	154	تأمین کننده ۲۰
0.0291	0.009091	110	110	95	140	115	90	تأمین کننده ۲۱

جدول ۴: ارزیابی معیار پاک بر اساس نسبت انرژی تولیدی از پیل خورشیدی به میزان کل مصرف انرژی

نسبت انرژی تولیدی از پیل خورشیدی به میزان کل مصرف انرژی (kw)													
نرمال	جمع	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین
۱.۰۰۰۰	۰.۶۳	۰.۳	۰.۴	۰.۳	۰.۵	۰.۴	۰.۹	۰.۸	۰.۷	۰.۷	۰.۶	۰.۵	۰.۲
۰.۱۰۸۹	۰.۰۶۸۶	۰.۰۴	۰.۰۶	۰.۰۵	۰.۰۶	۰.۰۸	۰.۰۷	۰.۰۵	۰.۰۹	۰.۰۶	۰.۰۷	۰.۰۵	۰.۰۰۶
۰.۰۵۷۳	۰.۰۳۶۱۱	۰.۰۲۱	۰.۰۳۱	۰.۰۲۵۱	۰.۰۲۲	۰.۰۴	۰.۰۳۳	۰.۰۲۲	۰.۰۴۴	۰.۰۳	۰.۰۳۵	۰.۰۲۵	۰.۰۰۲۳
۰.۰۴۴۸	۰.۰۲۸۲	۰.۰۰۵	۰.۰۰۴	۰.۰۰۶	۰.۰۱۸	۰.۰۱۵۸	۰.۰۴۷۶	۰.۰۵۴۳	۰.۰۷۲۴	۰.۰۴۴	۰.۰۰۵	۰.۰۰۴۵	۰.۰۰۰۴
۰.۰۰۵۱	۰.۰۳۳۴	۰.۰۰۲	۰.۰۰۴	۰.۰۰۴	۰.۰۰۲	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۲۱	۰.۰۰۴۲	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۳	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۷۲	۰.۰۴۵۶	۰.۰۰۳	۰.۰۰۷	۰.۰۰۶	۰.۰۰۳	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۲۱	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۳	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۵۶	۰.۰۳۵۴	۰.۰۰۳	۰.۰۰۴	۰.۰۰۴	۰.۰۰۴	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۲۱	۰.۰۰۴۲	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۳	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۴۹	۰.۰۳۰۶	۰.۰۰۲	۰.۰۰۴	۰.۰۰۲	۰.۰۰۲	۰.۰۰۱۴	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۴۲	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۳	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۶۰	۰.۰۳۸	۰.۰۰۳	۰.۰۰۵	۰.۰۰۴	۰.۰۰۳	۰.۰۰۱۴	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۴۴	۰.۰۰۲۶	۰.۰۰۵	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۵۷	۰.۰۳۵۶	۰.۰۰۲	۰.۰۰۵	۰.۰۰۵	۰.۰۰۳	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۲۱	۰.۰۰۴۳	۰.۰۰۲۵	۰.۰۰۳	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۷۶	۰.۰۴۷۹	۰.۰۰۶۲	۰.۰۰۸۳	۰.۰۰۹۵	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۱۵	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۴۲	۰.۰۰۲۶	۰.۰۰۳۱	۰.۰۰۳۶	۰.۰۰۲۱	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۶۵	۰.۰۴۰۷	۰.۰۰۵	۰.۰۰۷	۰.۰۰۴۱	۰.۰۰۲۱	۰.۰۰۱۸	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۴۳	۰.۰۰۲۸	۰.۰۰۳۲	۰.۰۰۳۵	۰.۰۰۲۳	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۳۳	۰.۰۲۱۱	۰.۰۰۲	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۲	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۱۱	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۱۱	۰.۰۰۲	۰.۰۰۱	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۷۸	۰.۰۴۹۴	۰.۰۰۵	۰.۰۰۸	۰.۰۰۵	۰.۰۰۶	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۲۱	۰.۰۰۴۲	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۵	۰.۰۰۶	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۳۳	۰.۰۲۱۱	۰.۰۰۲	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۲	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۱۱	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۱۱	۰.۰۰۲	۰.۰۰۱	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۵۸	۰.۰۳۶۶	۰.۰۰۶	۰.۰۰۴	۰.۰۰۴	۰.۰۰۲	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۲۱	۰.۰۰۴۲	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۳	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۷۱	۰.۰۴۴۵	۰.۰۰۴	۰.۰۰۸۱	۰.۰۰۴۱	۰.۰۰۹	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۲۱	۰.۰۰۳۲	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۳	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۶۴	۰.۰۴۰۵	۰.۰۰۴	۰.۰۰۶	۰.۰۰۴	۰.۰۰۵	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۴۳	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۳۴	۰.۰۰۳۵	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۴۹	۰.۰۳۰۶	۰.۰۰۴	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۲	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۱۱	۰.۰۰۴۲	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۳	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۷۲	۰.۰۴۵۲	۰.۰۰۵	۰.۰۰۷۱	۰.۰۰۸۱	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۴۳	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۳۲	۰.۰۰۳	۰.۰۰۲	۰.۰۰۰۲۴
۰.۰۰۷۵	۰.۰۴۷۲	۰.۰۰۳۵	۰.۰۰۴۷	۰.۰۰۴۸	۰.۰۰۲۸	۰.۰۰۲۵	۰.۰۰۴۹	۰.۰۰۴۷	۰.۰۰۲۴	۰.۰۰۵	۰.۰۰۴۷	۰.۰۰۳۸	۰.۰۰۰۲۴

جدول ۵: ارزیابی معیار سرانه آموزش براساس نسبت میزان آموزش تخصصی ارائه شده در طول سال به کل نیروها (سرانه آموزش هر نفر)

نرمال	میانگین سرانه آموزش (ساعت)	سال سوم	سال دوم	سال اول	تامین کننده
1.0000	60	58.05	55.6	64.4	تامین کننده ۱
0.9096	54.57833333	55.745	53.995	53.995	تامین کننده ۲
0.1147	6.880333333	7.7885	6.8965	5.956	تامین کننده ۳
0.2238	13.42633333	15.795	13.795	10.689	تامین کننده ۴
0.1323	7.938266667	9.8899	7.9259	5.999	تامین کننده ۵
0.3164	18.98233333	18.405	18.797	19.745	تامین کننده ۶
0.1621	9.7259	10.8359	9.8259	8.5159	تامین کننده ۷
0.2282	13.692	15.972	13.982	11.122	تامین کننده ۸
0.3826	22.95866667	24.366	22.765	21.745	تامین کننده ۹
0.0850	5.100666667	7.4985	4.5985	3.205	تامین کننده ۱۰
0.0684	4.106666667	5.68	2.745	3.895	تامین کننده ۱۱
0.0276	1.658666667	1.55	1.632	1.794	تامین کننده ۱۲
0.2393	14.35766667	15.951	15.6	11.522	تامین کننده ۱۳
0.1025	6.15	7.45	6.45	4.55	تامین کننده ۱۴
0.0628	3.766666667	5.35	2.255	3.695	تامین کننده ۱۵
0.2778	16.665	15.959	18.568	15.468	تامین کننده ۱۶
0.0628	3.766666667	5.38	2.225	3.695	تامین کننده ۱۷
0.3054	18.32533333	19.575	16.752	18.649	تامین کننده ۱۸
0.0970	5.822666667	7.559	4.679	5.23	تامین کننده ۱۹
0.1510	9.062866667	10.92	9.62	6.6486	تامین کننده ۲۰
0.0353	2.115666667	2.862	1.689	1.796	تامین کننده ۲۱

جدول ۶: ارزیابی معیار رضایت کارفرما براساس نسبت تعداد رضایتمانه (حسن انجام کار) به تعداد قراردادهای منعقد شده در طول سال

نرمال	میانگین	سال سوم	سال دوم	سال اول	تامین کننده ها
0.0463	0.037033	0.0296	0.033	0.0485	تامین کننده ۱
0.0637	0.050967	0.0464	0.0483	0.0582	تامین کننده ۲
0.1000	0.08	0.086	0.098	0.056	تامین کننده ۳
0.0183	0.0146	0.0124	0.013	0.0184	تامین کننده ۴
0.0196	0.015667	0.0128	0.0158	0.0184	تامین کننده ۵
0.0231	0.018467	0.0169	0.0199	0.0186	تامین کننده ۶
0.0237	0.018933	0.0181	0.0199	0.0188	تامین کننده ۷
1.0000	0.8	0.9	0.7	0.8	تامین کننده ۸
0.0071	0.005667	0.0028	0.0058	0.0084	تامین کننده ۹
0.0064	0.005133	0.0022	0.0051	0.0081	تامین کننده ۱۰
0.0049	0.0039	0.0025	0.0026	0.0066	تامین کننده ۱۱
0.0573	0.045867	0.0449	0.0435	0.0492	تامین کننده ۱۲
0.0448	0.035833	0.0329	0.0318	0.0428	تامین کننده ۱۳
0.0051	0.004067	0.0028	0.0028	0.0066	تامین کننده ۱۴
0.0072	0.005767	0.0028	0.0058	0.0087	تامین کننده ۱۵
0.1293	0.103467	0.0885	0.0959	0.126	تامین کننده ۱۶
0.0606	0.048467	0.0522	0.0436	0.0496	تامین کننده ۱۷
1.0000	0.800033	0.801	0.802	0.7971	تامین کننده ۱۸
0.7217	0.577333	0.686	0.589	0.457	تامین کننده ۱۹
0.0463	0.037067	0.0322	0.0366	0.0424	تامین کننده ۲۰
0.0637	0.050967	0.0564	0.0469	0.0496	تامین کننده ۲۱

جدول ۷: ارزیابی معیار میزان درآمد ناشی از فروش محصولات (ریال)

نرمال	میانگین درآمد سه سال	سال ۹۵	سال ۹۴	سال ۹۳	تأمین‌کننده
1.0000	5,300,000,000	5,900,000,000	5,400,000,000	4,600,000,000	تأمین‌کننده ۱
0.5547	2,939,903,333	3,125,600,000	2,548,460,000	3,145,650,000	تأمین‌کننده ۲
0.0126	66,752,782	68,899,698	66,668,658	64,689,989	تأمین‌کننده ۳
0.0087	46,311,801	49,258,456	45,986,959	43,689,989	تأمین‌کننده ۴
0.0095	50,387,140	59,256,986	49,214,536	42,689,898	تأمین‌کننده ۵
0.0149	78,773,825	81,546,986	78,896,245	75,878,245	تأمین‌کننده ۶
0.0107	56,720,473	61,256,986	55,214,536	53,689,898	تأمین‌کننده ۷
0.0009	4,833,692	6,900,256	4,800,563	2,800,256	تأمین‌کننده ۸
0.0118	62,752,782	66,899,698	61,668,658	59,689,989	تأمین‌کننده ۹
0.0112	59,387,140	63,256,986	60,214,536	54,689,898	تأمین‌کننده ۱۰
0.0159	84,107,159	87,546,986	83,896,245	80,878,245	تأمین‌کننده ۱۱
0.0131	69,419,448	72,899,698	68,668,658	66,689,989	تأمین‌کننده ۱۲
0.0005	2,500,358	2,900,256	2,800,563	1,800,256	تأمین‌کننده ۱۳
0.0149	78,773,825	81,546,986	78,896,245	75,878,245	تأمین‌کننده ۱۴
0.0049	25,978,468	28,258,456	25,986,959	23,689,989	تأمین‌کننده ۱۵
0.0112	59,387,140	63,256,986	60,214,536	54,689,898	تأمین‌کننده ۱۶
0.0146	77,440,492	80,546,986	76,896,245	74,878,245	تأمین‌کننده ۱۷
0.0128	67,752,782	69,899,698	67,668,658	65,689,989	تأمین‌کننده ۱۸
0.0092	48,720,473	55,256,986	48,214,536	42,689,898	تأمین‌کننده ۱۹
0.0149	78,773,825	81,546,986	78,896,245	75,878,245	تأمین‌کننده ۲۰
0.0156	82,440,492	85,546,986	82,896,245	78,878,245	تأمین‌کننده ۲۱

جدول ۸: ارزیابی معیار بازبافت براساس میزان کل درآمد درسال (قیمت واحدفروش محصولات بازبافت*مقداربازبافت محصولات در سال (تن)) (ریال)

نرمال	میانگین	سال ۹۵	سال ۹۴	سال ۹۳	تأمین‌کننده
0.9675	0.05805	0.0569	0.06965	0.0476	تأمین‌کننده ۱
1.0000	0.06	0.07	0.06	0.05	تأمین‌کننده ۲
0.0196	0.0011767	0.0018	0.00019	0.00154	تأمین‌کننده ۳
0.0181	0.0010833	0.0014	0.00015	0.0017	تأمین‌کننده ۴
0.0048	0.0002867	0.00034	0.00012	0.0004	تأمین‌کننده ۵
0.0091	0.0005467	0.00054	0.00042	0.00068	تأمین‌کننده ۶
0.0208	0.0012467	0.0011	0.00014	0.0025	تأمین‌کننده ۷
0.0234	0.0014033	0.002	0.00011	0.0021	تأمین‌کننده ۸
0.0049	0.0002933	0.00036	0.00012	0.0004	تأمین‌کننده ۹
0.0137	0.0008233	0.00115	0.00012	0.0012	تأمین‌کننده ۱۰
0.0081	0.0004867	0.00041	0.00042	0.00063	تأمین‌کننده ۱۱
0.0120	0.00072	0.00092	0.00004	0.0012	تأمین‌کننده ۱۲
0.0114	0.0006867	0.00092	0.00004	0.0011	تأمین‌کننده ۱۳
0.0047	0.00028	0.00024	0.00025	0.00035	تأمین‌کننده ۱۴
0.0126	0.000758	0.00112	0.000104	0.00105	تأمین‌کننده ۱۵
0.0143	0.0008567	0.00125	0.00012	0.0012	تأمین‌کننده ۱۶
0.0065	0.00039	0.00031	0.00033	0.00053	تأمین‌کننده ۱۷
0.0072	0.0004333	0.0003	0.0004	0.0006	تأمین‌کننده ۱۸
0.0100	0.0006	0.00069	0.00001	0.0011	تأمین‌کننده ۱۹
0.0045	0.00027	0.00023	0.00025	0.00033	تأمین‌کننده ۲۰
0.0181	0.0010867	0.00142	0.00024	0.0016	تأمین‌کننده ۲۱

جدول ۹: ارزیابی معیار میزان رضایت جامعه براساس نسبت تعدادحوادث لوله اصلی دریک زون ایزوله شده به طول شبکه (کیلومتر) - مطلوبیت منفی

نرمال	معکوس	میانگین	سال ۹۵	سال ۹۴	سال ۹۳	تأمین‌کنندگان
1.0000	2.0000	0.5	0.3	0.4	0.8	تأمین‌کننده ۱
1.0000	2.0000	0.5	0.4	0.6	0.5	تأمین‌کننده ۲
0.0099	0.0198	50.49733	46.844	45.659	58.989	تأمین‌کننده ۳
0.0118	0.0236	42.29567	40.999	36.998	48.89	تأمین‌کننده ۴
0.0112	0.0224	44.629	43.999	39.998	49.89	تأمین‌کننده ۵
0.0126	0.0252	39.629	36.999	32.998	48.89	تأمین‌کننده ۶
0.0174	0.0347	28.79567	29.899	26.198	30.29	تأمین‌کننده ۷
0.0065	0.0131	76.49733	76.844	76.659	75.989	تأمین‌کننده ۸
0.0118	0.0236	42.29567	40.999	36.998	48.89	تأمین‌کننده ۹
0.0112	0.0224	44.629	43.999	39.998	49.89	تأمین‌کننده ۱۰
0.0107	0.0214	46.629	40.999	45.998	52.89	تأمین‌کننده ۱۱
0.0196	0.0393	25.46233	24.899	22.198	29.29	تأمین‌کننده ۱۲
0.0095	0.0190	52.49733	49.844	47.659	59.989	تأمین‌کننده ۱۳
0.0149	0.0299	33.46233	35.899	28.198	36.29	تأمین‌کننده ۱۴
0.0107	0.0214	46.629	40.999	45.998	52.89	تأمین‌کننده ۱۵
0.0118	0.0236	42.29567	40.999	36.998	48.89	تأمین‌کننده ۱۶
0.5547	1.1094	0.9014	0.5579	1.1764	0.9699	تأمین‌کننده ۱۷
0.0126	0.0252	39.629	36.999	32.998	48.89	تأمین‌کننده ۱۸
0.0095	0.0190	52.49733	49.844	47.659	59.989	تأمین‌کننده ۱۹
0.0149	0.0299	33.46233	33.899	30.198	36.29	تأمین‌کننده ۲۰
0.6537	1.3074	0.7649	0.4579	0.8969	0.9399	تأمین‌کننده ۲۱

جدول ۱۰: داده‌های نرمال مربوط به شاخص‌های ورودی و خروجی تامین کنندگان شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶

دفتر تامین کنندگان مراجعه گردید. در این بخش، اطلاعات استخراج شده جهت استفاده در روش تحلیل پوششی داده‌ها برای این پژوهش را بین صفر و یک نرمالیزه کردیم. در این روش نرمال سازی، هر مقدار در هر ستون (شاخص) را به ماکزیمم مقدار موجود در ستون تقسیم می‌کنیم، یعنی:

$$n_{ij} = \frac{a_{ij}}{\text{Max}a_{ij}}$$

داده‌های نرمال مربوط به شاخص‌های ورودی و خروجی تامین کنندگان برای ارزیابی کارایی در جدول ۴-۱۱ ارایه شده است.

جدول ۱۱-۴: داده‌های نرمال مربوط به شاخص‌های ورودی و خروجی تامین کنندگان شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶

تامین کننده	ورودی ۱	ورودی ۲	ورودی ۳	ورودی ۴	ورودی ۵	ورودی ۶	خروجی ۱	خروجی ۲	خروجی ۳
۱	۱.۰۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۱.۰۰۰۰	۰.۰۴۶۳	۰.۹۶۷۵	۱.۰۰۰۰
۲	۰.۷۳۰۵	۰.۷۲۱۷	۰.۷۴۴۵	۰.۱۰۸۹	۰.۹۰۹۶	۰.۰۶۳۷	۰.۰۵۴۷	۱.۰۰۰۰	۱.۰۰۰۰
۳	۰.۰۵۴۸	۰.۰۴۶۳	۰.۱۲۹۳	۰.۰۵۷۳	۰.۱۱۴۷	۰.۱۰۰۰	۰.۰۱۳۶	۰.۰۱۹۶	۰.۰۰۹۰
۴	۰.۰۶۸۴	۰.۰۶۳۷	۰.۰۶۰۶	۰.۰۴۴۸	۰.۲۲۳۸	۰.۰۱۸۳	۰.۰۰۸۶	۰.۰۱۸۱	۰.۰۱۱۸
۵	۰.۱۰۰۰	۰.۱۰۰۰	۰.۰۲۱۲	۰.۰۰۵۱	۰.۱۳۳۳	۰.۰۱۹۶	۰.۰۰۹۵	۰.۰۰۴۸	۰.۰۱۱۳
۶	۰.۰۷۳۶	۰.۰۶۹۶	۰.۰۲۵۴	۰.۰۰۷۲	۰.۳۱۶۴	۰.۰۲۳۱	۰.۰۱۴۹	۰.۰۰۹۱	۰.۰۱۲۶
۷	۰.۰۶۸۶	۰.۰۸۲۶	۰.۰۳۱۲	۰.۰۰۵۶	۰.۱۶۲۱	۰.۰۲۳۷	۰.۰۱۰۷	۰.۰۲۰۸	۰.۰۱۷۴
۸	۰.۰۳۸۴	۰.۱۱۳۰	۰.۰۱۸۳	۰.۰۰۴۹	۰.۲۲۸۲	۱.۰۰۰۰	۰.۰۰۹۰	۰.۰۲۳۴	۰.۰۰۶۵
۹	۰.۰۵۸۴	۰.۰۵۴۳	۰.۰۱۹۶	۰.۰۰۶۰	۰.۳۸۲۶	۰.۰۰۷۱	۰.۰۱۱۸	۰.۰۰۴۹	۰.۰۱۱۸
۱۰	۰.۰۲۶۸	۰.۰۵۱۱	۰.۰۲۳۱	۰.۰۰۵۷	۰.۰۸۴۹	۰.۰۰۶۴	۰.۰۱۱۲	۰.۰۱۳۷	۰.۰۱۱۲
۱۱	۰.۰۴۹۸	۰.۰۴۳۰	۰.۰۲۳۷	۰.۰۰۷۶	۰.۰۶۸۴	۰.۰۰۴۹	۰.۰۰۵۹	۰.۰۰۸۱	۰.۰۱۰۷
۱۲	۰.۰۴۹۵	۰.۰۸۴۸	۰.۰۲۶۱	۰.۰۰۶۵	۰.۰۲۷۶	۰.۰۰۵۳	۰.۰۱۳۱	۰.۰۱۲۰	۰.۰۱۹۶
۱۳	۰.۰۳۰۹	۰.۰۳۷۰	۰.۰۲۳۳	۰.۰۰۳۳	۰.۲۳۹۳	۰.۰۴۴۸	۰.۰۰۵۰	۰.۰۱۱۴	۰.۰۰۹۵
۱۴	۰.۰۸۶۴	۰.۰۵۰۰	۰.۰۱۸۴	۰.۰۰۷۸	۰.۰۰۳۵	۰.۰۰۵۱	۰.۰۰۶۱	۰.۰۰۴۷	۰.۰۱۴۹
۱۵	۰.۰۱۵۵	۰.۰۹۲۴	۰.۰۲۷۱	۰.۰۰۳۳	۰.۰۶۲۸	۰.۰۰۷۲	۰.۰۰۴۹	۰.۰۱۲۶	۰.۰۱۰۷
۱۶	۰.۰۱۸۴	۰.۰۵۰۰	۰.۰۱۹۷	۰.۰۰۵۸	۰.۲۷۷۸	۰.۱۲۹۳	۰.۰۱۱۲	۰.۰۱۷۴	۰.۰۱۱۸
۱۷	۰.۰۵۵۷	۰.۰۹۷۸	۰.۰۲۵۵	۰.۰۰۷۱	۰.۰۶۲۸	۰.۰۰۶۰	۰.۰۱۴۶	۰.۰۰۶۵	۰.۰۵۵۷
۱۸	۰.۰۷۰۵	۰.۰۱۸۵	۰.۰۲۵۴	۰.۰۰۶۴	۰.۳۰۵۴	۱.۰۰۰۰	۰.۰۱۲۸	۰.۰۰۷۲	۰.۰۱۲۶
۱۹	۰.۰۶۰۲	۰.۰۶۷۴	۰.۰۱۹۲	۰.۰۰۴۹	۰.۰۹۷۰	۰.۰۲۱۷	۰.۰۰۹۲	۰.۰۱۰۰	۰.۰۰۹۵
۲۰	۰.۱۲۵۰	۰.۰۴۴۶	۰.۰۲۱۰	۰.۰۰۷۲	۰.۱۵۱۰	۰.۰۴۶۳	۰.۰۱۴۹	۰.۰۰۴۵	۰.۰۱۴۹
۲۱	۰.۰۵۳۲	۰.۰۱۵۲	۰.۰۲۹۱	۰.۰۰۷۵	۰.۰۳۵۳	۰.۰۶۳۷	۰.۰۱۵۶	۰.۰۱۸۱	۰.۰۶۵۷

¹Clare Brindley and Lynn Oxborrow

²Chun-Mei Su

³Reliability

⁴Validity

⁵Anderson-Peterson